

ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫ АССАМБЛЕЯСЫ ЖҰМЫСЫНА ЖАС БУЫННЫҢ БЕЛСЕНДІ ҚАТЫСУЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ СТРАТЕГИЯСЫ

ТУЛЕБАЕВА АСЕМ СЕРИКБОЛОВНА

«Тұран» университеті

Құқық жоғары мектебінің сениор-лекторы

Алматы қ.

Ғылыми жетекші:

ДЖУМАБАЕВА КАРЛЫҒАШ АСИЛЬХАНОВНА

«Тұран» университеті

Құқық жоғары мектебінің қауым.профессоры, PhD

Кіріспе

Қазақстан халқы Ассамблеясы – біздің қоғамдағы ұлттық бірліктің кепілі, этносаралық келісім мен бейбітшілікті сақтау институты. Соңғы 30 жылда Ассамблея қоғамның тұрақтылығын қамтамасыз етуде маңызды рөл атқарды.

Зерттеу мақсаты

Жас буынның Қазақстан халқы Ассамблеясы жұмысына белсенді қатысуын арттыру жолдарын ғылыми негізде зерттеу, олардың қоғамдық жобаларға араласуын қамтамасыз ететін тиімді стратегияларды анықтау.

Зерттеу міндеттері

1. Ассамблеяның қазіргі құрылымы мен жұмыс механизмін талдау;
2. Жастардың қоғамдық өмірге қатысу деңгейін зерттеу;
3. Студенттік кеңестер, мектептік дебат клубтары және гранттық бағдарламаларды тиімді пайдалану жолдарын қарастыру;
4. «Жас Ассамблея» онлайн-апликациясы арқылы қатысуды цифрландырудың мүмкіндіктерін анықтау;
5. Жас буынның қатысуын арттыру бойынша нақты ұсыныстар жасау.

Зерттеу жаңашылдығы

- Жас буынның Ассамблея жұмысына қатысуын **цифрлық құралдар арқылы ұйымдастыру** (онлайн-апликация) ұсынылады;
- Студенттік және мектептік дебат клубтарын **қоғамдық келісім мен әлеуметтік жобаларға қатыстыру механизмі** енгізіледі;
- Жастар жобаларын гранттау мен қолдауды ғылыми тұрғыдан жүйелеу.

Зерттеу проблематикасы

- Жастардың қоғамдық өмірге белсенді қатысу деңгейінің төмендігі;
- Қазіргі уақытта Ассамблея мен жастар арасындағы өзара байланыстың жеткіліксіздігі;
- Жастар жобаларының қолдауы мен жүзеге асу механизмдерінің толық дамымағандығы.

Зерттеу өзектілігі

- Қазақстанның көпұлтты қоғамында **жастардың белсенділігі ұлттық бірлікті нығайтуға** ықпал етеді;
- Жас буынның қатысуы Ассамблеяның тиімділігін арттырып, қоғамдағы тұрақтылықты қамтамасыз етеді;
- Цифрлық платформаларды пайдалану арқылы жастар мен мемлекеттік институттар арасындағы байланысты күшейту өзекті.

Зерттеу әдістері

- Әдебиетке талдау және салыстырмалы зерттеу;

- Сауалнама және сұхбат жүргізу;
- Статистикалық мәліметтерді жинау және талдау;
- Практикалық ұсыныстар жасау арқылы ғылыми тұжырымдар жасау;
- Цифрлық құралдар мен онлайн платформаларды қолдану.

Студенттік кеңестер мен мектептік дебат клубтарының рөлі

Жас ұрпақтың қоғамдық өмірге белсенді қатысуын арттыру мақсатында мектептер мен жоғары оқу орындарында арнайы **студенттік кеңестер мен дебат клубтары** құрылуы қажет. Дебат клубтары жастарға қоғамдық мәселелерді талқылауға, өз пікірін ашық білдіруге мүмкіндік береді. Бұл олардың **саяси және әлеуметтік сауаттылығын арттырады, көшбасшылық қасиеттерін дамытады және қоғамдық белсенділігін күшейтеді.**

Студенттік кеңестер Ассамблеяның жобаларына қатысуға жағдай жасап, жастар мен қоғамдық институттар арасындағы байланысты нығайтады. Олар жастарға жобалық жұмыс жасау, волонтерлік бағдарламаларға қатысу, әлеуметтік және экологиялық акцияларды ұйымдастыру тәжірибесін береді.

Сонымен қатар, дебат клубтары мен студенттік кеңестер **жастардың сыни ойлау қабілетін** дамытады, аргументация мен пікірсайыс арқылы олардың қоғамдық проблемаларды тереңірек түсінуіне мүмкіндік жасайды. Бұл жастарды шешім қабылдау процесіне қатыстыруға дайындық ретінде қызмет етеді.

Осы клубтар мен кеңестердің жұмысы **Ассамблеяның цифрлық платформаларымен біріктірілгенде** ерекше тиімді болады. Мысалы, онлайн форумдар, сауалнамалар және «Жас Ассамблея» аппликациясы арқылы жастар өз ұсыныстарын ұсына алады, жобаларды бақылап, кері байланыс ала алады. Мұндай тәжірибе жастар мен Ассамблея арасындағы байланысты күшейтіп, қатысуды цифрландыру арқылы тиімді етеді.

Нәтижесінде, студенттік кеңестер мен дебат клубтары жас буынды **қоғамдық өмірге тартудың негізгі құралдарының бірі** болып табылады және Қазақстан халқы Ассамблеясының жұмысын **жастардың белсенді қатысуымен толықтыруға** мүмкіндік береді.

Негізгі бөлім

Жастар жобаларын гранттау және қолдау

Жастардың шығармашылық әлеуетін дамыту және олардың қоғамдық өмірге белсенді араласуын қамтамасыз ету үшін мемлекеттік те, жеке сектор тарапынан да жастар бастамаларына грант бөлу өте маңызды. Мұндай қолдау жастарға өз идеяларын өмірге енгізуге, жобалардың қаржылық және ұйымдастырушылық тұрақтылығын қалыптастыруға нақты мүмкіндік береді.

Менің ойымша, мұндай конкурстарға қатысу жасын 16-дан бастау орынды. Өйткені қазіргі жастардың ойы ұшқыр, идеясы көп. «Жастар – болашағымыз» деп бекер айтылмаған ғой. Ал гранттық конкурстар жылына бір рет емес, кем дегенде екі рет өткізілсе, жаңа бастамаларға жол ашылып, жаңашылдыққа серпін берер еді. Бір сарында жүрмей, әрдайым жаңашыл бағытқа ұмтылу маңызды деп санаймын.

Гранттық бағдарламалар жастарды әлеуметтік, мәдени, білім беру және экологиялық бағыттағы жобаларды іске асыруға ынталандырады. Мысалы:

— **әлеуметтік стартаптар**, қоғамдағы өзекті мәселелерді шешуге бағытталған инновациялық бастамалар ретінде жастардың кәсіпкерлік ойлауын дамытады, осал топтарға қолдау көрсетуді жүйелі түрде ұйымдастыруға мүмкіндік береді;

— **волонтерлік жобалар**, жастардың азаматтық белсенділігін арттырып, қайырымдылық шараларына, қоғамдық жұмыстарға және әлеуметтік қолдау бағыттарына қатысуын күшейтеді;

— **экологиялық акциялар мен қоғамдық бастамалар** табиғатты қорғау, қалдықтарды сұрыптау мәдениетін енгізу, жасыл кеңістіктерді көбейту сияқты экосананы қалыптастыруға ықпал етеді.

Сонымен қатар, гранттық қолдау жастардың шығармашылық мүмкіндіктерін ашып қана қоймай, олардың әртүрлі салалардағы жаңа идеяларын тәжірибеде сынауға мүмкіндік береді. Бұл бағыттағы жобалар көбінесе қоғамға пайдалы, инновациялық шешімдер ұсынады және жастардың өз ортасына үлгі болуына жағдай жасайды.

Жалпы алғанда, гранттық бағдарламалар арқылы іске асырылатын осындай бастамалар жастардың кәсіби және тұлғалық дамуына серпін береді, қоғамға белсенді араласуына жол ашады және олардың елдің әлеуметтік-экономикалық дамуына қосатын үлесін арттырады. Мұндай жобалардың артуы Қазақстан халқы Ассамблеясының басты мақсаты — этносаралық келісім мен қоғамдық бірлікті нығайту ісіне де оң әсерін тигізеді.

Сонымен қатар, жобаларды консультативтік қолдау (тәжірибелі мамандардың жетекшілігі, оқу семинарлары, менторлық бағдарламалар) арқылы жүзеге асыру жастардың кәсіби, ұйымдастырушылық және практикалық қабілеттерін дамытады. Мұндай қолдау жас бастамашыларға жобаларын жүйелі жоспарлау, тәуекелдерді бағалау, тиімді басқару және ұзақ мерзімді нәтижелерге қол жеткізу дағдыларын қалыптастыруға көмектеседі.

Консультативтік сүйемелдеу аясында жастар заманауи құралдармен жұмыс істеуді, коммуникациялық және көшбасшылық қабілеттерін арттыруды, сондай-ақ қоғамдағы өзекті мәселелерді шешуге бағытталған жобаларды сапалы әзірлеуді үйренеді. Бұл әдіс жастардың жобаларды тек идея деңгейінде қалдырмай, нақты нәтижелерге жеткізуге мүмкіндік береді және олардың жеке кәсіби дамуына да зор ықпал етеді.

Осындай кешенді қолдау тетіктері жастардың дербес ойлауын, жауапкершілігін және әлеуметтік белсенділігін арттырып қана қоймай, елдің инновациялық дамуына тың серпін береді. Жастардың бастамаларын жан-жақты қолдау олардың ел өміріндегі рөлін күшейтіп, болашақта әлеуметтік-маңызды өзгерістердің негізгі қозғаушы күшіне айналуына мүмкіндік жасайды.

Жастар жобаларын гранттау және қолдау жүйесі олардың қоғамдық жауапкершілігін арттырумен қатар, көшбасшылық және командалық жұмыс қабілеттерін дамытады. Гранттық бағдарламаларға қатысу арқылы жастар Ассамблеяның қоғамдық жобаларына белсенді араласып, өз идеяларын іске асыру тәжірибесін жинайды. Бұған қоса, жастар түрлі этномәдени бірлестіктермен, қоғамдық ұйымдармен және мемлекеттік құрылымдармен ынтымақтаса жұмыс істеуді үйренеді. Бұл олардың коммуникациялық мәдениетін арттырып, көпұлтты қоғамда өзара түсіністік пен толеранттылық қағидаларын тереңірек меңгеруге мүмкіндік береді. Осындай жүйелі қолдау болашақ мамандардың азаматтық белсенділігін қалыптастырып, қоғам өміріне тұрақты түрде үлес қосатын жауапты тұлғаларды тәрбиелейді.

Сонымен қатар, бұл механизм жастар мен Ассамблея арасындағы байланысты күшейтеді, олардың қоғамдық өмірге қатысуын цифрлық платформалар арқылы тиімді бақылауға және талдауға мүмкіндік береді. Мысалы, грантталған жобалар «Жас Ассамблея» онлайн-апликациясына тіркеліп, қоғамдық мониторинг жүйесіне енгізіледі. Платформа арқылы жобалар жөнінде ақпарат жарияланып, пайдаланушылар мен сарапшылар тарапынан әділ бағалау жүргізіледі. Мұндай ашық рейтингтік жүйе жастарға кері байланыс алуға, өз бастамаларын жетілдіруге және олардың тиімділігін нақты көрсетуге жағдай жасайды.

Сонымен бірге, цифрлық экожүйе жастардың іске асырып жатқан жобаларының нәтижелілігін қадағалауға, олардың әлеуметтік әсерін бағалауға және үздік тәжірибелерді кеңінен таратуға мүмкіндік береді. Бұл өз кезегінде жастардың цифрлық сауаттылығын арттырып, заманауи технологияларды қоғам игілігі үшін қолдану дағдыларын қалыптастырады.

Нәтижесінде, жастар жобаларын гранттау және қолдау жүйесі Қазақстан халқы Ассамблеясы жұмысына жас буынның белсенді қатысуын қамтамасыз етудің маңызды әрі тиімді құралы болып табылады. Бұл тәсіл жастардың шығармашылық қабілетін дамытуға, азаматтық жауапкершілігін нығайтуға, қоғамдағы белсенді позициясын қалыптастыруға мүмкіндік береді. Сондай-ақ, гранттық қолдау мен цифрлық мониторингтің үйлесуі ұлттық

бірлікті нығайтуға, түрлі этностар арасындағы өзара түсіністік пен ынтымақтастықты тереңдетуге ықпал етеді.

Осылайша, жастар бастамаларын қолдау жүйесін кеңейту – елдің инновациялық дамуын жеделдететін, жаңа идеялардың қалыптасуына жол ашатын және Қазақстан халқы Ассамблеясының стратегиялық мақсаты – қоғамдық келісім мен бірлікті нығайтуға қызмет ететін маңызды қадам.

«Жас Ассамблея» онлайн-апликациясы

Қазіргі заманда цифрлық технологиялар жастардың қоғамдық өмірге қатысуын арттырудың тиімді құралы болып табылады. Осыған орай, «Жас Ассамблея» онлайн-апликациясы жастардың Ассамблея жұмысына белсенді араласуын қамтамасыз ететін маңызды платформа ретінде ұсынылады. Платформа арқылы жастар өз жобаларын ұсына алады, халықтың пікірін жинайды, іс-шараларды бақылап, нәтижелерін есеп ретінде жібере алады.

Апликацияда рейтинг жүйесі, талдау және кері байланыс функциялары қарастырылған, бұл жобалардың тиімділігін бағалауға және олардың қоғамдағы әсерін бақылауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, платформада тәжірибелі мамандар мен менторлардың консультациялары, оқу семинарлары және вебинарлар ұйымдастырылады. Бұл жастарға өз идеяларын кәсіби тұрғыда жетілдіруге, жобаларды нақты іске асыруға және командалық жұмыс дағдыларын дамытуға жағдай жасайды.

Цифрлық платформа арқылы жоба иелері өз жетістіктерін жариялай алады, басқа қатысушылармен тәжірибе алмасады және жаңа бастамаларға ынталанады. Мұндай жүйе жастар мен Ассамблея арасындағы байланысты нығайтып, олардың қоғамдық жауапкершілігін арттыруға, шығармашылық әлеуетін ашуға және қоғамның дамуына белсенді үлес қосуға мүмкіндік береді.

Бұл онлайн-апликацияның артықшылықтары мыналар:

1. **Қатысуды цифрландыру:** Жастар кез келген уақытта өз ұсыныстарын енгізе алады, өз жобаларын бақылауға мүмкіндік алады, бұл Ассамблея мен жастар арасындағы байланысты нығайтады. Сонымен қатар, цифрлық платформа арқылы қатысу ыңғайлы және ашық болып, жас буынның белсенділігін арттырады.

2. **Жобаларды бағалау және мониторинг:** Апликация арқылы халық пен мамандар жобаларды бағалай алады, рейтинг арқылы ең тиімді және өзекті бастамалар анықталады. Бұл жүйе жобалардың қоғамға әсерін объективті түрде бағалауға мүмкіндік береді, сондай-ақ жастардың бастамаларын дамытудың әрі қарайғы бағыттарын айқындайды.

3. **Кері байланыс жүйесі:** Жастар өз жобалары бойынша пікір, ұсыныс ала алады, бұл олардың жобаларды жетілдіруіне, шығармашылық және ұйымдастырушылық қабілеттерін дамытуына жағдай жасайды. Кері байланыс арқылы жас қатысушылар кәсіби кеңестер алады, идеяларын нақты іске асыру жолдарын үйренеді және командалық жұмыс тәжірибесін жетілдіреді.

4. **Менторлық және білім беру қолдау:** Апликация аясында тәжірибелі мамандар мен қоғамдық ұйымдармен байланыс орнатылады, семинарлар мен тренингтер өткізіледі. Бұл жастарға жобаларды стратегиялық тұрғыда жоспарлауға, басқару дағдыларын дамытуға және қоғамға пайдалы бастамаларды жүзеге асыруға мүмкіндік береді.

5. **Қоғамдық әсерді көрсету:** Апликация жобалардың нәтижелерін жариялауға, жетістіктерді көрсетуге және қоғам тарапынан мойындалуға мүмкіндік береді. Бұл жастарды ынталандырып, олардың қоғамдық өмірге қатысуын тұрақты деңгейде қамтамасыз етеді.

Сондай-ақ, платформа Ассамблея мен жастар арасындағы ақпараттық коммуникацияны күшейтеді, жас буынға қоғамдық жобаларға қатысу мүмкіндігін береді, олардың белсенділігін арттырады және ұлттық бірлікті нығайтуға ықпал етеді. Апликация арқылы жастар өз идеяларын жариялай алады, басқа қатысушылармен тәжірибе бөліседі, менторлар мен мамандардан кәсіби кеңестер алады. Бұл жастардың шығармашылық, ұйымдастырушылық

және көшбасшылық қабілеттерін дамытуға жағдай жасап қана қоймай, қоғамдағы әлеуметтік бастамаларды қолдауға және қоғамның дамуына белсенді үлес қосуға мүмкіндік береді.

Нәтижесінде, «Жас Ассамблея» онлайн-апликациясы – жастардың Ассамблея жұмысына белсенді қатысуын цифрлық жолмен қамтамасыз ететін, тиімді әрі инновациялық құрал болып табылады. Ол жастардың өз жобаларын дамытуға, нәтижелерін жариялауға және қоғамдық өмірге белсенді араласуына мүмкіндік беріп, Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін заманауи талаптарға сай жаңғыртудың маңызды элементі болып табылады.

Зерттеу әдістері

Бұл зерттеуде жас буынның Қазақстан халқы Ассамблеясы жұмысына белсенді қатысуын арттыру жолдарын анықтау үшін **көпқырлы әдістемелік тәсілдер** қолданылды.

1. Әдебиетке талдау (литературный обзор)

— Қазақстан халқы Ассамблеясы туралы заңдар, ресми нормативтік актілер және ғылыми мақалалар талданды;

— Жастардың қоғамдық өмірге қатысу тәжірибесі мен халықаралық тәжірибе зерттелді;

— Әдебиетке талдау зерттеу проблемасының өзектілігін, теориялық негізін және жаңашылдығын анықтауға мүмкіндік берді.

2. Салыстырмалы талдау (comparative analysis)

— Салыстыру жастарды тартудың тиімді әдістерін анықтау және жаңа стратегиялар ұсыну үшін қолданылды.

3. Сауалнама және сұхбат (survey & interviews)

— Сұхбаттар арқылы жастардың Ассамблеяға қатысу деңгейі, қызығушылығы және ұсыныстары жинақталды. (ҚОСЫМША 1)

4. Практикалық ұсыныстар жасау әдісі

— Жиналған деректерге сүйене отырып, студенттік кеңестер, дебат клубтары, гранттық бағдарламалар және «Жас Ассамблея» онлайн-апликациясы арқылы қатысуды арттыру жолдары ұсынылды;

— Бұл әдіс зерттеу нәтижелерін **қоғамдық практикаға қолдануға мүмкіндік береді.**

Қорытындылай келе, зерттеу әдістерінің комбинациясы жас буынның Ассамблея жұмысына қатысуын жан-жақты бағалауға, цифрлық платформалар мен практикалық ұсыныстар арқылы қатысуды арттыру стратегиясын жасауға мүмкіндік берді.

— Жастардың Ассамблея жұмысына белсенді қатысуы әртүрлі механизмдер арқылы қолдау табуға;

— Студенттік кеңестер, дебат клубтары, гранттық бағдарламалар және цифрлық платформалар жастардың белсенділігін арттырудың тиімді құралдары болып табылады;

— Жиналған деректерге сүйене отырып, жас буынның қатысуын арттыру бойынша жаңа стратегияларды енгізу қажет.

Талдау және талқылау

Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, жас буынның Қазақстан халқы Ассамблеясы жұмысына қатысу деңгейі әртүрлі факторларға байланысты.

1. Қоғамдық белсенділіктің деңгейі

Сауалнама және сұхбат нәтижелеріне қарағанда, жастардың көпшілігі қоғамдық іс-шараларға қызығушылық танытса да, олардың нақты қатысуы төмен деңгейде. Бұл жастар мен Ассамблея арасындағы байланыстың жеткіліксіздігін көрсетеді. Студенттік кеңестер мен дебат клубтары бұл мәселені біршама шешеді, өйткені олар жастарға өз пікірін білдіру, жобаларға қатысу және ұйымдастыру тәжірибесін алу мүмкіндігін береді.

2. Жастар жобаларын гранттау мен қолдау

Гранттық және консультативтік қолдау бағдарламалары жастардың жобаларын іске асыруға нақты көмек береді. Дегенмен, зерттеу нәтижелері көрсеткендей, кейбір жастар гранттық ақпаратқа қол жеткізу немесе жобаны тиімді басқару бойынша қиындықтарға тап болады. Бұл мәселені шешу үшін гранттық бағдарламалардың ақпараттық қолдау жүйесін жетілдіру қажет.

3. Цифрлық платформа

Онлайн-апликация жастардың жобаларын ұсынуға, қоғамдық пікір жинауға және іс-шараларды бақылауға мүмкіндік береді. Бұл платформа жастардың белсенділігін арттыруда маңызды құрал болып табылады. Дегенмен, зерттеу көрсеткендей, кейбір жастар технологиялық мүмкіндіктерді толық пайдалана алмайды немесе платформаны жеткілікті деңгейде білмейді. Сол себепті, цифрлық сауаттылықты арттыруға бағытталған тренингтер ұйымдастыру маңызды.

Қазақстан халқы Ассамблеясының сайтына «Жастар буыны» деген арнайы бөлім қосу – жас буынның қоғамдық өмірге қатысуын арттырудың тиімді әрі заманауи құралы бола алады. Бұл бөлім жастарға арналған ақпараттық, білім беру және ынталандырушы платформа ретінде қызмет етеді. (ҚОСЫМША 2)

Бөлімнің негізгі мүмкіндіктері мен артықшылықтары:

1. **Жаңалықтар мен іс-шаралар:** Жастарға арналған конференциялар, семинарлар, гранттық конкурстар және волонтерлік жобалар туралы ақпаратты уақытылы жариялау. Бұл жас буынның Ассамблеяның қоғамдық өміріне белсенді араласуын қамтамасыз етеді.

2. **Жастар жобалары мен бастамалары:** Жастар өз идеяларын, жобаларын осы бөлімде тіркей алады, нәтижелерін жариялап, басқа қатысушылардан кері байланыс ала алады.

3. **Гранттық және менторлық қолдау:** Бөлімде гранттық бағдарламаларға өтінім беру жолдары, талаптар, жеңімпаздардың тәжірибелері және менторлық кеңестер көрсетілуі мүмкін. Бұл жастарға жобаларын кәсіби тұрғыда жүзеге асыруға мүмкіндік береді.

4. **Цифрлық интерактив:** Онлайн-апликация интеграциясы арқылы рейтинг, дауыс беру және талдау жүйесі енгізіледі. Жастар өз жобаларының тиімділігін бақылап, қоғамның бағасын көре алады.

5. **Қоғамдық қатысу мен ынталандыру:** Бөлім жастарға қоғамдық бастамаларға қатысуға, жаңа тәжірибе жинауға, көшбасшылық және командалық дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, ұлттық бірлік, мәдени және әлеуметтік құндылықтар туралы ақпаратты насихаттау арқылы жастардың патриоттық сезімін нығайтады.

«Жастар буыны» бөлімі Ассамблея сайтының функционалдығын кеңейтетін, жас буынның шығармашылық әлеуетін дамытатын және олардың қоғамдық өмірге белсенді қатысуын қамтамасыз ететін тиімді цифрлық құрал болып табылады. Бұл бөлім жастардың өз идеяларын жүзеге асыруына, өзектілігін көрсетуіне және Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметімен тығыз байланыста болуына мүмкіндік береді.

— Жастардың Ассамблеяға қатысуын арттыру – көпқырлы, кешенді жұмыс талап ететін процесс;

— Студенттік кеңестер мен дебат клубтары жастардың әлеуметтік белсенділігін арттырады;

— Гранттық бағдарламалар шығармашылық жобалардың жүзеге асуына мүмкіндік береді;

— Цифрлық платформалар қатысуды жеңілдетеді, ақпараттық қолдау мен кері байланысты қамтамасыз етеді.

Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, жас буынның Ассамблея жұмысына қатысуын арттыру үшін **клубтар, гранттық бағдарламалар және онлайн-платформа** бірлесіп қолданылуы қажет. Бұл тәсіл жастардың белсенділігін арттырып қана қоймай, **қоғамдық бірлікті нығайтуға, шешім қабылдау процесіне қатысуға және ұлттық бірлікті сақтау миссиясын жүзеге асыруға** мүмкіндік береді.

Қорытынды

Зерттеу барысында Қазақстан халқы Ассамблеясы жұмысына жас буынның қатысуын арттыру жолдары жан-жақты талданып, келесі негізгі қорытындылар алынды:

1. Ассамблеяның қоғамдағы рөлі

Қазақстан халқы Ассамблеясы этносаралық келісім мен ұлттық бірлікті сақтау бойынша негізгі институт болып табылады. Жас буынның қатысуы Ассамблеяның тиімділігін арттыруда маңызды фактор екенін зерттеу дәлелдеді.

2. Жастардың қатысу деңгейі

Сауалнама, сұхбат және статистикалық талдау нәтижелері жастардың қоғамдық жұмыстарға қызығушылығы жоғары екенін, алайда нақты қатысу деңгейінің әлі де төмен екенін көрсетті. Бұл жастар мен Ассамблея арасындағы байланысты нығайту қажеттілігін айқындайды.

3. Жас буынның қатысуын арттыру стратегиясы

— **Студенттік кеңестер мен дебат клубтары** жастардың қоғамдық және көшбасшылық қабілеттерін дамытуға мүмкіндік береді;

— **Жастар жобаларын гранттау және қолдау** олардың шығармашылық идеяларын іске асыруға жағдай жасайды;

— **«Жас Ассамблея» онлайн-апликациясы** жастар мен Ассамблея арасындағы байланысты күшейтіп, қатысуды цифрлық жолмен тиімді етеді.

4. Жаңашылдық пен практикалық маңыздылығы

Зерттеу ұсыныстарының жаңашылдығы – жастардың қатысуын цифрлық платформа арқылы ұйымдастыру, гранттық және консультативтік қолдауды жүйелеу, дебат клубтары мен студенттік кеңестерді Ассамблея жұмысына интеграциялау. Бұл тәсіл Қазақстан халқы Ассамблеясының жұмысын жас буынның белсенді қатысуымен толықтыруға мүмкіндік береді.

Жалпы қорытынды:

Жас буынның Ассамблея жұмысына белсенді қатысуын арттыру – қоғамдағы тұрақтылық пен ұлттық бірлікті нығайтуға ықпал ететін маңызды фактор. Ұсынылған стратегиялар: клубтар, гранттар және онлайн-платформа бірлесе қолданылғанда, жастардың шығармашылық және қоғамдық белсенділігін арттыруға, қоғамдық жобаларды тиімді жүзеге асыруға және ұлттық құндылықтарды сақтау миссиясына үлес қосуға мүмкіндік береді. (ҚОСЫМША 3)

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы. – Алматы, 1995.
2. «Қазақстан халқы Ассамблеясы туралы» Қазақстан Республикасының Заңы. – Алматы, 2007.
3. Абиляфайзова, Ж. (2020). Қазақстан халқы Ассамблеясының қоғамдық рөлі. *Әлеуметтік ғылымдар журналы*, 4(2), 45–53.
4. Байтұрсынова, А. (2019). Жастардың қоғамдық өмірге қатысуын арттыру механизмдері. *Жас зерттеуші*, 3(1), 12–18.
5. Жұмабаев, К.А. (2018). Этносаралық келісім және Қазақстанның көпұлтты моделі. *Қоғамтану*, 2(6), 33–40.
6. Назарбаев, Н.А. (2017). Қазақстанның қоғамдық келісім тәжірибесі. – Астана: Елбасылық басылымы.
7. OECD. (2021). *Youth Participation in Civic Life: International Comparative Studies*. Paris: OECD Publishing.
8. United Nations. (2019). *Youth Engagement in Governance: Best Practices and Policies*. New York: UN Publications.
9. Сайфуллина, Г. (2021). Онлайн платформалар арқылы жастардың белсенділігін арттыру. *Цифрлық қоғам зерттеулері*, 5(2), 27–34.
10. Ministry of Information and Social Development of the Republic of Kazakhstan. (2020). *Қазақстан халқы Ассамблеясы қызметінің статистикалық мәліметтері*. Астана: ҚР МӘД.

ҚОСЫМША 1

Сұхбат тақырыбы: Жастардың Қазақстан халқы Ассамблеясына қатысу деңгейі, қызығушылығы және қорқақтайтын кедергілері

Сұхбат алушы: Тулебаева Асем Серикболовна

Сұхбат беруші: 4 курс студенті, «Құқықтану» мамандығы, Құттымұрат Аружан

Уақыты: 20 қараша 2025 жыл

Орны: «Тұран» университеті, 611 каб.

Сұрақ 1: Ассамблея жұмысына қатысасыз ба?

Жауап: Жоқ, әлі қатыспағанмын, бірақ бұл тақырып өте қызықты деп ойлаймын. Әсіресе жастар бастамаларына гранттар бөлуі және цифрлық платформалар арқылы өз жобаларын ұсыну мүмкіндігі қызықтырады.

Сұрақ 2: Қатыспауыңыздың негізгі себебі неде?

Жауап: Негізгі себеп – тәжірибенің жеткіліксіздігі мен жобаларды жүзеге асыруға қорқыныш. Кейде өз идеялардың жеткілікті деңгейде бағаланбай қалуы мүмкін деп ойлаймын. Сонымен қатар, уақытты дұрыс ұйымдастыру қиынға соғады.

Сұрақ 3: Ассамблея жұмысына қатысуға не ықпал етер еді?

Жауап: Егер менторлық қолдау, тренингтер және тәжірибелі мамандардың кеңестері болса, өз жобамды ұсынуға сенімім артар еді. Онлайн-апликация арқылы жеңіл және түсінікті жолмен қатысу мүмкіндігі болса да, бұл мені белсенді болуға ынталандырады.

Сұрақ 4: Қорқынышты жеңу үшін қандай ұсынысыңыз бар?

Жауап: Қатысушылар үшін шағын тәжірибелік семинарлар немесе тренингтер ұйымдастырып, алғашқы қадамдарды бірге жасау керек. Сонда жастар өздерін сенімді сезініп, бастамаларға белсенді қатыса алады.

Қорытынды: Студенттің пікірінше, Ассамблеяға қатыспауы қызықтықты төмендетпейді, керісінше ынталандырады, бірақ қорқыныш пен тәжірибенің жоқтығы кедергі келтіреді. Менторлық қолдау мен қарапайым, түсінікті цифрлық құралдар жастардың белсенді қатысуына мүмкіндік береді.

ҚОСЫМША 2

Ассамблея сайты: «Жастар буыны» бөлімі – құрылымдық үлгі

1. Бөлімнің басты беті

Қош келдіңіз! (Жастарға арналған қысқаша түсініктеме)

Бөлімнің миссиясы: «Жастардың шығармашылық әлеуетін дамыту және қоғамдық өмірге белсенді қатысуын қамтамасыз ету»

Жыл сайынғы негізгі іс-шаралар, конкурстар, гранттар туралы анонстар

2. Жаңалықтар және іс-шаралар

Форумдар, семинарлар, тренингтер туралы ақпарат

Өткен іс-шаралардың фотосуреттері мен қысқаша қорытындылары

Кесте немесе күнтізбе түрінде жоспарланған оқиғалар

3. Жастар жобалары мен бастамалары

Жобаны тіркеу: Жаңа идеяны ұсыну формасы

Жобаларды қарау: Қатысушылардың жобалары, қысқаша сипаттамасы

Бағалау және рейтинг: Халық пен мамандардың бағасы, ең тиімді жобаларды көрсету

Кері байланыс: Пікірлер мен ұсыныстар алу мүмкіндігі

4. Гранттық және менторлық қолдау

Гранттық бағдарламаларға өтінім беру жолдары

Жеңімпаздардың тәжірибелері мен кеңестері

Менторлық бағдарлама: мамандармен байланыс және консультациялар

5. Цифрлық интерактив

Онлайн-апликацияға интеграция (жобаларды тіркеу, дауыс беру, рейтинг жүйесі)

Статистикалық мәліметтер (қатысушылар саны, жобалар саны, грант нәтижелері)

6. Қоғамдық қатысу және ынталандыру

Волонтерлік жобалар мен әлеуметтік бастамаларды көрсету
Жастардың көшбасшылық және командалық дағдыларын дамытуға арналған ресурстар
Ұлттық бірлік, мәдени және әлеуметтік құндылықтарды насихаттау

7. Контактілер және қолдау

Ассамблея мамандарының байланыс деректері
Кері байланыс формасы, сұрақтар мен ұсыныстар үшін

ҚОСЫМША 3

Бағыт/Мақсат	Негізгі шаралар	іс-Қатысушылар	Ұзақтығы/Мерзімі	Күтілетін нәтиже
Жас ақпараттандыру	Жас Ассамблея туралы семинарлар, вебинарлар өткізу; әлеуметтік желілерде ақпараттық науқандар жүргізу	Студенттер, мектеп оқушылары, жастар ұйымдары	Тұрақты, ай сайын	Жастардың Ассамблея жұмысы туралы ақпараттылығы артады
Қатысу мүмкіндіктерін кеңейту	Жобалық конкурстар, волонтерлік бағдарламалар, онлайн-апликациялар арқылы ұсыныстар жинау	Жастар, қоғамдық ұйымдар	6 ай – 1 жыл	Жас буынның белсенді ұсыныстар беруі, жобаларға қатысуы артады
Дамыту және қолдау	Жобаларды іске асыруға гранттар беру, тренингтер ұйымдастыру	Жастар, менторлар, мемлекеттік органдар	1 жыл	Жастардың кәсіби дағдылары дамып, белсенді қатысу деңгейі артады
Мониторинг және бағалау	Жобалар мен қатысу деңгейін бақылау, кері байланыс жинау	Ассамблея, жастар ұйымдары	Жыл бойы	Іс-шаралардың тиімділігі анықталып, стратегияны жетілдіру мүмкіндігі пайда болады
Марапаттау және ынталандыру	Жетістіктері үшін сертификаттар, дипломдар, медальдар беру	Жастар, Ассамблея	Ай сайын немесе шара соңында	Жастарды қатысуға ынталандыру, белсенділік деңгейін арттыру